

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA, ¿ES EL DS LA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES?

Jorge Andrés Morales Jiménez

Correo: Jorge.moralesj@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

I. RESUMEN.

Colombia es una país que tiene una riqueza en su medio ambiente muy grande, cuenta con alrededor de ocho ecosistemas en los cuales podemos encontrar paramaos, zonas desérticas, bosques tropicales, sabanas, manglares y arrecifes, tiene un gran número de especies en su flora y fauna, siendo el país en segundo lugar

en su biodiversidad. Una de las principales riquezas de Colombia se concentra en el recurso hídrico, sus grandes ríos como lo son el rio Amazonas, Caquetá y Magdalena, estos ríos son muy importante en la economía del país debido a sus inmensos sistemas de drenaje. Pero la realidad en Colombia es otra, ya que esta gran riqueza ecológica con la que cuenta el país se está agotando por culpa de la sociedad, narcotráfico, conflicto armado, deforestación debido a la tala indiscriminada por a la ganadería, contaminación del aire debido a la industria, quemas de basura y plantas eléctricas a carbón. Por lo que se busca una alternativa para frenar estos problemas ambientales y sociales, es necesario implementar un modelo de desarrollo sostenible el cual ayude a frenar los efectos ambientales negativos basado en métodos sustentables que mejoren el desarrollo del país.

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los principales impactos negativos para el medio ambiente, durante más de medio siglo de conflicto, colocando en estado crítico a la sociedad y la principal víctima el medio ambiente, debido a esto el país tuvo que tomar medidas para contrarrestar los efectos negativos que este conflicto traía para el país durante tantos años de guerra, lo que fue necesario iniciar un proceso de paz, de esta manera dar un respiro al país en la sociedad y una paz al medio ambiente [4].

En varias ocasiones y por muchos años se trató de llegar a un acuerdo o acercamiento con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo, en sus abreviaciones (FARC-EP) [5], dicho dialogo se llevó a cabo en la Habana Cuba en donde se expusieron diferentes puntos, en donde se quería llegar a la finalización de la guerra interna en Colombia, reducir la violencia, directa, estructural y con esta construcción de la paz buscar restaurar la biodiversidad y el medio ambiente el cual fue víctima directa de este enorme problema en el país, con los acuerdos de paz se produjo la desmovilización y

entrega de armas, con el objetivo de integrar a la sociedad todas aquellas personas que se dedicaban a combatir en el monte y actividades que estaban en contra del bienestar de las comunidades y regiones que fueron afectas con este conflicto, con la desmovilización se busca la reintegración a la sociedad civil, lo cual para un país que ha sufrido tanto con este conflicto no es fácil asimilar que personas que afectaron demasiado el país y a la sociedad sean reintegradas en ellas, pero confían que esa sea la esperanza y la voz de aliento para miles de familias destruidas el fin de una guerra, con esta oportunidad de reintegración a la sociedad el gobierno brinda alternativas a las personas que se acojan a esta medida como retomar sus estudios académicos, ayudas psicológicas y oportunidades de trabajo para su desarrollo personal [6][7].

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?, por varios años hablar de paz con la guerrilla de las FARC era algo imposible, pero la sociedad y el gobierno en conjunto insistió para llegar a un dialogo, el que diera al país una paz territorial; entendida como la creación de la paz a nivel local y regional, tomando las regiones que han sido víctimas de este conflicto,

como lo son las zonas más apartadas del país en donde en su gran mayoría se concentraban en las zonas como el Catatumbo al norte de Santander y en el norte del departamento de Antioquia en donde se dieron grandes desplazamientos armados, en estas localidades se enriquecían de la misma manera por los negocios ilegales principalmente en el narcotráfico, lo cual provocaba un enorme daño ambiental para el país. Por lo que para llegar a hablar de paz el gobierno tuvo la necesidad de ser los mediadores entre la sociedad y el grupo armado para exponer sus propuestas en busca de la paz, le dio la autonomía a los territorios para que ellos fueron los que guiaran y propusieran el mejor camino para llegar a un arreglo a este conflicto, el objetivo principal de la paz territorial es colocar a la comunidad y las autoridades locales llegar a acuerdos, exponer ideas que sean pilares en la reconstrucción de las regiones afectadas [8].

De igual manera en la construcción de la paz el principal afectado ha sido el medio ambiente debido a las actividades que realizaban estos grupos armados, lo que llevo también a la paz ambiental; debido al conflicto interno del país, se encuentra la lucha por los recursos naturales, puesto que

los grupos armados en Colombia para mantener sus actividades ilícitas utilizaban la minería ilegal de carbón y oro que como es de amplio conociendo son las principales fuentes que afectan el calentamiento global. Pero entre los acuerdos que se firmaron para la paz de este conflicto, se propuso que estas minas ilegales fueran tratadas para mejorar la economía interna del país con lo que se busca la sostenibilidad para lograr un factor positivo en el desarrollo y crecimiento en el país, pero garantizando el buen trato con el medio ambiente [9].

Con la paz ambiental se busca la protección del medio ambiente en consecuencia a los conflictos socio ambientales por medio de los grupos armados en el país, la preservación del ecosistema [10], con lo que quiere la reconstrucción por medio de normas y con la instituciones pertinentes para el fortalecimiento de la protección ambiental, lo que se lograría por medio de la participación ciudadana con sus propuestas y proyectos para el beneficio a el medio ambiente con la finalidad de crear conciencia con la naturaleza [11].

La paz territorial y la paz ambiental son fundamentales en la construcción de la paz y la reconstrucción de la armonía por lo que son dos términos

que están ligados para dar con un respiro al país y dar por finalizado el conflicto armado en el país.

En la creación de la paz en Colombia se vio necesario hacer uso de la categoría de ambiente y sostenibilidad, en donde las regiones de Colombia pudieran tener armonía en el manejo de las riquezas de los ecosistemas de sus regiones, con el único objetivo de cumplir con las metas en el crecimiento del desarrollo y la economía del [12]. Se busca con la implementación de ambiente y sostenibilidad ayudar a construir la paz por medio de los recursos naturales, principalmente su visión está en la conservación ambiental, por lo que se da a entender la grave situación del país en cuanto a la deforestación, en donde por ejemplo en departamentos como el Caquetá se encuentran algunos de los municipios más afectas debido a la deforestación, en donde las entidades determinaron que es debido a la desmovilización de las FARC ha surgido un aumento de este problema, a causa de la ausencia del conflicto armado, el narcotráfico ha querido invadir estos territorios con el objetivo de controlar esos territorios para la producción de sus negocios ilícitos y la ganadería.

Con la necesidad de contrarrestar estos impactos negativos para el país, se llegó a la conclusión de buscar alternativas viables que ayudaran para el desarrollo y crecimiento económico para el país, en donde se optó por tomar los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), *¿pero que son los ODS?*, son también conocidos como objetivos mundiales, en 2012 en una reunión de la Organización Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible se planteraron estos objetivos que tienen relación las metas ambientales, económicas y políticas a nivel mundial, en el año de 2015 fueron aprobados con el fin que para 2030 garantizar la no pobreza, garantizar la paz y proteger el medio ambiente [13].

Con la implementación de los ODS en Colombia, se pretende logra un cambio positivo, preservando el medio ambiente como principal prioridad, salvaguardando los intereses públicos, de esta manera garantizar un crecimiento económico con empleos dignos para la sociedad [13], para garantizar el bienestar de la sociedad se necesita de la disponibilidad de los recursos naturales, por lo que el buen funcionamiento de los procesos naturales son esenciales para el sustento y crecimiento de una población para su desarrollo, sabiendo

que si se contaran con sanos ecosistemas facilitaría la sostenibilidad de país y el bienestar de la sociedad [14].

Cabe destacar que en Colombia ya se están buscando soluciones a los problemas ambientales con el fin de obtener la sostenibilidad como; la reutilización y tratamiento en los residuos sólidos urbanos en los municipios y ciudades [15], en lo que se pretende llevar a cabo un buen manejo y control en los residuos sólidos urbanos, disminuyendo la contaminación ambiental por medio de un proceso de reutilización para evitar que el recurso hídrico siga siendo afectado [16].

¿Cómo es el estado actual de los ODS en Colombia?, el país ha estado en una constante participación frente a los ODS, se creó la comisión interinstitucional de alto nivel para los ODS en donde su estructura está conformada por; presidente DNP, secretaria técnica, aliados (sociedad civil, sectores privados, organismos internacionales y medios), comité técnico y por último grupos de trabajo (indicadores del DANE, territorial, movilizaciones de recursos, comunicaciones e incidencia internacional) [17].

En el país se tiene prioridad en algunas de las metas de los ODS en las que se encuentran varios sectores de vulnerabilidad como lo son; la construcción de la paz en los conflictos internos del país, desigualdad social en busca del fin de la pobreza, salvaguardar el medio ambiente uso responsable del recurso natural esencialmente en la implementación de energías renovables, educación digna en el país y agua limpia y saneamiento garantizando la disponibilidad del recurso hídrico en saneamiento para la totalidad de la población, de igual manera la potabilización de cada región del país y mejorar en tratamiento de las aguas residuales [17].

Los residuos orgánicos en el país son un problema mayor, puesto que la gran cantidad de basura que se genera diariamente y es depositada en las plantas de aprovechamiento no cuenta con la suficiente capacidad para albergar todos estos residuos, debido a este problema en la ciudad de Palmira donde se realizó una investigación, la cual consiste en aprovechar los residuos orgánicos producidos por las frutas, vegetales y desechos de jardinería para ser utilizados para la producción de energía renovable, el resultado de esta investigación fue favorable en donde

se producía la energía renovable en forma de metano, de esta manera ser utilizado de manera sostenible y reduciendo la cantidad de residuos orgánicos que llegan a las plantas de aprovechamiento [18].

En Colombia se lleva a cabo un Plan Nacional de Desarrollo, mencionado como pacto por Colombia, pacto por la equidad (PND), el que consiste en el medio ambiente y sostenibilidad [19]. Con este pacto se promueve las actividades en el sector productivo generando crecimiento económico para el país por medio de la innovación, tecnología y ciencia buscando de estas actividades la sostenibilidad para esta manera mitigar los impactos en el medio ambiente, se espera que genere responsabilidad y conciencia en las comunidades debido a la fomentación e la educación ambiental en el país generando un control en el manejo de los recursos naturales [20].

Por otra parte una de las estrategias que ha utilizado en Colombia como solución a los problemas sociales y ambientales del país es la creación del manual para la asignación de la compensación por pérdida de la biodiversidad (MACPB) propuesta por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , producto de los

hidrocarburos, con este manual se beneficiaría el país en desarrollo sostenible ya que se conservaría y compensaría el recurso natural que ha sido afectado por la extracción de los hidrocarburos [21].

Medellín ha sido una de las ciudades más afectas por la violencia y la desigualdad social, durante bastantes años fue el escenario principal del crimen y el narcotráfico del país, pero también siendo una de las primeras ciudades que busca la implementación de métodos sostenibles con el fin de buscar el desarrollo de sus regiones y garantizar el bien común para sus ciudadanos con estrategias busca la transformación y crecimiento económico [22].

¿Qué impactos tendría en Colombia el desarrollo sostenible?, se comprende de tres aspectos fundamentales, desarrollo social, recurso natural (sostenibilidad) y educación ambiental [23]. Se lograría un impacto inmensamente positivo, logrando un equilibrio en el país, se reducirían los estándares de pobreza, aumentaría considerablemente la tasa de desempleo, lo cual generaría un crecimiento en la economía del país, se garantizaría salud y educación digna para toda la población y lo más importante el recurso natural se

preservaría [24], reduciendo los elevados índices de contaminación ambiental, incentivar a la comunidad sobre la puesta en marcha de la agricultura sostenible, por medio de prácticas orgánicas y sostenibles en cultivos, disminución de la deforestación en el país, promoviendo la ganadería ecológica [25].

Para Colombia no es tarea fácil adelantar estas alternativas y objetivos de desarrollo sostenible, como ya se ha mencionado es un país que debido a la cantidad de conflictos internos en los que se encuentra, las mafias e intereses particulares de empresas y la gran corrupción, es muy difícil hacer realidad estos objetivos. Aunque el gobierno y la comunidad no dejan de lado la lucha por hacer realidad las metas que se esperan para 2030.

III. CONCLUSIONES

Cumpliendo las metas propuestas en los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia propuestas para el año de 2030, se lograría un aumento considerable en el desarrollo del país, tanto en el crecimiento económico, agricultura, educación y podría ser la solución para la crisis ambiental que enfrenta el país.

Con la firma de los acuerdos de paz, se logró en Colombia la construcción de la paz, la rendición de la guerrilla más antigua que existía en Colombia, conllevó a grandes cambios en Colombia de los cuales se encuentra el recurso natural que cual fue la principal víctima de este conflicto.

La implementación de la educación ambiental enfocada en el desarrollo sostenible, ayudaría a que las generaciones futuras crecieran con una mentalidad de conciencia y responsabilidad frente a los recursos naturales, para su preservación y aprovechamiento sin ser afectado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] Martínez, J. N., & Vergara, C. (2016). Conflicto Armado, Posconflicto Con Las Farc-Ep Y Medio Ambiente En Colombia. Una Mirada Coyuntural Del Departamento De Putumayo. *Revista Estudiantes Fac.Cien.Econ*, 1(1), 19–30. Retrieved from <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/CREFCE/article/viewFile/3270/2840>
- [5] Rodelo García, M. (2020). APROXIMACIÓN CRÍTICA AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: Normatividad Interna- el reto del post conflicto. *Advocatus*, 34. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.34.6591>
- [6] Cristancho, L. A., & Otálora Buitrago, A. (2018). Inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia. *Tendencias Sociales. Revista de Sociología*, 1, 169–196. <https://doi.org/10.5944/ts.1.2018.21366>
- [7] Rojas, J. C. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 62, 227–257. <https://doi.org/10.1016/j.larev.2016.06.010>
- [8] Guerrero Sierra, H. F., Vega, M. E., & Acosta Castellanos, P. M. (2020, 20 abril). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/22658>
- [9] Rojas-Robles, R. (2018). Ambiente y post-acuerdo en Colombia: la construcción de una paz integral y con la naturaleza no-humana. *Gestión y Ambiente*, 21(2Supl), 183–192. <https://doi.org/10.15446/ga.v21n2supl.77961>
- [10] Morales, L. (2017). LA PAZ Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA: Propuestas para un desarrollo rural sostenible. Lorenzo Morales, 36.

- [11] Silva Valencia, A. M. (2020). Factores sociales, económicos y ambientales de las organizaciones de economía solidaria conformadas en situaciones de crisis en Colombia. *Campos En Ciencias Sociales*, 8(1). <https://doi.org/10.15332/25006681/5258>
- [12] La Paz a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Caquetá | El PNUD en Colombia. (2019, 28 noviembre). UNDP. https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recover_y/la-paz-a-traves-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-caq.html
- [13] Girón, A. (2016). OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA. *Problemas del Desarrollo*, 47(186), 3–8. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.001>
- [14] Viota, M. (2020). OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SALUD: UNA MIRADA DESDE EL ENFOQUE DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS. CONTRIBUCIÓN TRANSVERSAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LA SALUD GLOBAL, 03(OCTUBRE 2020), 135–142. https://doi.org/10.36852/2695-4427_2020_03.09
- [15] Vargas-Chaves, I., Gómez-Rey, A., & Rodríguez, G. A. (2020). El desarrollo sostenible como política en Colombia. *Civilizar*, 20(38), 41–52. <https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/2020.1a02>
- [16] Perea Hinestroza, L. M. (2019). Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia. *Producción + Limpia*, 14(1), 122–127. <https://doi.org/10.22507/pml.v14n1a8>
- [17] Chavarro, D. (2017). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mendeley. <https://www.mendeley.com/catalogue/8a8e63e0-ad41-30ef-b831-451a02e002d2/>
- [18] Stella Cadavid-Rodríguez, L., & Vanessa Bolaños-Valencia, I. (2015). Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de energía renovable en una ciudad colombiana Use of organic waste for renewable energy production in a Colombian city. *Energética*, 46, 23–28. Retrieved from www.revistas.unal.edu.co/energetica
- [19] Lozano Rodríguez, M. A. (2020). El Desarrollo Sostenible en Colombia y su aplicación en el sector agropecuario. El caso de la región de la Orinoquía Colombiana. *Observatorio Medioambiental*, 23, 131–148. <https://doi.org/10.5209/obmd.73173>
- [20] Moreno, R., Lopez, Y. U., & Quispe, E. C. (2018). Escenario de Desarrollo Energético Sostenible en Colombia 2017–2030. *AVANCES: Investigación en Ingeniería*, 15(1), 329–343. <https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.4743>

- [21] Soto, A., & Sarmiento, M. (2014). Hidrocarburos y compensaciones por pérdida de biodiversidad: oportunidad para el desarrollo sostenible. *Revista de Ingeniería*, 40, 63–68. <https://doi.org/10.16924/riua.v0i40.662>
- [22] ¿De la ciudad violenta a la ciudad sostenible?: Análisis crítico desde el desarrollo urbano sostenible de Medellín, Colombia 1913-2015. (2017). *Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 0(0). <https://doi.org/10.1344/b3w.0.2017.26446>
- [23] Barrero-Barrero, D., & Baquero-Valdés, F. (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Revista Científica General José María Córdova*, 18(29), 113–137. <https://doi.org/10.21830/19006586.562>
- [24] Flórez-Yepes, G. Y. (2015). La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano. *Revista Electrónica Educare*, 19(3). <https://doi.org/10.15359/ree.19-3.5>
- [25] Salas, W., Grueso, S., & Bernal, D. (2020). Agricultura sostenible como alternativa de control y mitigación de impactos ambientales. *DTU Library*, 1–16. Retrieved from repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/4954/AGRICULTURA_SOSTENIBLE.pdf?sequence=3&isAllowed=y#:~:text=La CSA constituye un enfoque,etal.%2C 2019